

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durдона, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 618.14-006:36-055.2:618.2-089

KHUSANKHODZHAeva Malika Tursunkhodzhaevna

DSc

AZIMOVA Feruza Abdimakhmudovna

ISMAILOVA Feruza Tukhtaevna

Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE FIBROIDS IN PREGNANCY

Corresponding author: Khusankhodzhaeva T. Malika evovision@bk.ru

For citation: Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza. Morphological and morphometric characteristics of uterine fibroids. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp. 410-420

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896028>

ABSTRACT

In simple uterine fibroids (UF), tumor growth during pregnancy is primarily due to myocyte hypertrophy and secondary changes, myocyte proliferation is low, with low angiogenesis, the expression of apoptosis markers is high, and there are few growth zones. The growth of myomatous nodes during pregnancy (proliferating UF) is based on pronounced proliferation of myocytes, to a lesser extent, stroma formation, active angiogenesis, apoptosis is sharply reduced.

Keywords: uterus, fibroids, morphological and morphometric characteristics.

ХУСАНХОДЖАЕВА Малика Турсунходжаевна

Д.м.н

АЗИМОВА Феруза Абдимакмудовна

ИСМАЙЛОВА Феруза Тухтаевна

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОМЫ МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В простой миоме матки (ММ) рост опухоли во время беременности обусловлен прежде всего гипертрофией миоцитов и вторичными изменениями, пролиферация миоцитов низкая, с низким ангиогенезом, экспрессия маркеров апоптоза высокая, зон роста мало. В основе роста миоматозных узлов (МУ) во время беременности (пролиферирующая ММ) имеет место

выраженная пролиферация миоцитов, в меньшей степени строомобразование, активный ангиогенез, апоптоз резко снижен.

Ключевые слова: матка, миома, морфологические и морфометрические характеристики.

KHUSANKHODZHAeva Malika Tursunkhodzhaevna

Д.м.н.

AZIMOVA Feruza Abdimakhmudovna

ISMAILOVA Feruza Tukhtaevna

Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi

MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK HOMILARLIKDA BACAR MOMASINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Oddiy бачадон миомасида homiladorlik davrida o'smaning o'sishi birinchi navbatda miotsitlar gipertrofiyasi va ikkilamchi o'zgarishlarga bog'liq, miotsitlar proliferatsiyasi past, angiogenez past, apoptoz belgilarining ifodasi yuqori va o'sish zonalari kam. Homiladorlik davrida miyomatoz tugunlarning o'sishi (proliferatsiya qiluvchi MM) miotsitlarning aniq proliferatsiyasiga asoslanadi, kamroq darajada stroma shakllanishi, faol angiogenez va apoptoz keskin kamayadi.

Kalit so'zlar: bachadon, mioma, morfologik va morfometrik belgilar.

Кириш. Бутун дунёда бачадон миомаси энг кенг тарқалган ўсма бўлиб, аёл жинсий тизимининг жарроҳлик касалликлари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. ЖССТ маълумотларига кўра, аҳоли орасида бачадон миомаси (БМ) билан касалланиш 35% ни ташкил қилади [1]. Сўнгги йилларда ҳомиладорлик даврида БМ билан касалланиш ортиб бормоқда ва унинг частотаси 4% гача [2, 3]. БМ билан биргаликда ҳомиладорликнинг мураккаб кечиши 81,2% ҳолларда аборт қилиш хавфи билан, 39,6% ҳолларда ҳомилада йўлдош етишмовчилигининг ривожланиши ва 10% да ҳомиладорлик даврида бошқа асоратларнинг ривожланиши кузатилади. [4].

Тадқиқотнинг мақсади. Ҳомиладорлик даврида оддий ва пролифератсияловчи бачадон миомаларининг морфологик, морфометрик хусусиятларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: тадқиқотга бачадон миомаси (БМ) билан касалланган 210 нафар бемор аёллардан олинган материал олинди. Жумладан: анъанавий усулда ҳомиладорликдан ташқари операция қилинган 165 нафар бемор, ҳомиладорлик даврида лапароскопик операция қилинган 45 нафар бемор.

Беморларнинг кўрсатилган умумий сонидан 168 нафар аёл операция қилинган пайтдан бошлаб 5 йилгача бизнинг назоратимизда бўлган, 42 нафар аёл кузатувдан маҳрум бўлган.

1-расм. Оддий БМда МТ нинг макроскопик кўриниши: 1. Кўп МТ; 2. Тугун ҳажми 3 см

Натижалар ва муҳокама. Морфологик тадқиқот шуни кўрсатдики, макроскопик жиҳатдан миоматоз тугунчалар (МТ) аниқ чегаралари бўлган зич оқ рангли толали тўқималар билан ифодаланади. МТ ларнинг ўл-чамлари жуда хилма-хил бўлган: 0,5 дан 22,0 см гача.

Барча МТ лар истисносиз уларнинг катталиги ва макроскопик хусусиятларидан қатъий назар ўрганилди (1-расм).

Морфологик жиҳатдан, БМ лар гипертрофияланган силлиқ мушак хужайраларининг аниқ белгиланган тўплamlари билан тавсифланган (2-расм, а, b), улар миометрийнинг кўшни сохаларидан капсула (миома псевдокапсула) билан ажратилган, улар микроскопик текширишда ифодаланган. Сиқилган ва текисланган силлиқ мушак элементлари, фибробластлар, кўп сонли коллаген толалари билан чамбарчас боғланган (2-расм с, d).

Оддий физиологик ҳомиладорликдан фарқли ўларок, БМда миометриал миоцитларнинг гипертрофияси кўпинча бир хил тарқалган хусусият-га эга эмас, балки аниқ минтақавий хусусиятга эга еди. Кичик диаметрли "ёш" ўсимта тугунларида миоцитлар етарлича катта эллипсоид шаклидаги ядроларга эга, "эски" катта ўсимта тугунларида еса таёқча шаклига яқинлашадиган майда ядролар мавжуд эди; митотик шакллар ва хужайрали атипия йўқ еди.

2-расм БМ. Гематоксилин ва эозин билан бўяш. Ув. ҳақида. $\times 10$, окуляр 10. а) силлиқ мушак толаларининг бир-бирига боғланиши; б) силлиқ мушак хужайралари тўплamlари; с, d) шиллиқ пардани ўраб турган бириктирувчи тўқима капсуласининг вариантлари.

Ўсимтанинг паренхимал компоненти (силлиқ мушак хужайралари) ҳар хил турдаги намоён бўлувчи стромал (бириктирувчи тўқима) компо-ненти - хужайрадан ташқари матритса билан бирлаштирилган (3-расм, а; b). Кичик ўсмаларда толали бириктирувчи тўқима деярли йўқ эди ёки унчалик кам бўлмаган, катта ўсмаларда МУ силлиқ мушак толаларини сезиларли даражада алмаштирган ва Ван Гисонга кўра ғишт-қизил ранг берган (3-расм, с). Шаклланган ўсмаларда вақт ўтиши билан бириктирувчи тўқима миқдори ортиб борди. Ҳар бир силлиқ мушак хужайрасини толали толалар ўраб олган, охир-оқибат хужайралар атро-фияга учраб, тупроқ моддасига сингиб кетган (3-расм, d). leiomyoma tugunlarning ўзида морфологик

Ўзгаришлар прогрессив бўлиб, тугуннинг ўлчамига ва унинг жойлашишига, шунингдек ҳомиладорликнинг давомийлигига боғлиқ еди.

3-расм. Оддий БМ. Ван Гисон (a, b) бўйича пикрофуксин билан бўйаш од-дий БМларда бириктирувчи тўқима компонентининг турли хил вари-антлари; $\times 10$ катталаштирилган микдорда ҳақида, окуляр 10; c) силлиқ мушак толаларини бир нечта соҳаларда бириктирувчи тўқима билан ал-маштириш; $\times 40$ катталаштирилган микдорда ҳақида, окуляр 10, (d) катталаштириш силлиқ мушак хужайралари атрофида толали майдонларнинг ўсиши билан бириктирувчи тўқима $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10

МУ нинг ўзида морфологик ўзгаришлар прогрессив бўлиб, тугуннинг ўлчамига ва унинг жойлашишига, шунингдек ҳомиладорликнинг давомийлигига боғлиқ еди. Ўсимтанинг қон таъминоти бузилишининг биринчи белгилари ва гипоксияга жавобан тўқималарда ривожланаётган компенсацион жараёнларнинг далили капилляр типдаги томирларнинг янги шаклланиши бўлиб, уларнинг сони кўриш соҳасида 50-60 га етган (4-расм). а). Томирлар атрофида пролифератив ўзгаришлар қузатилмади (4-расм b, c, d).

4-расм. Ўсма тўқималарида қон томирларининг ривожланиши. а) қон томирларининг шаклланиши шиш тўқималарида капилляр тури; 10 х катталаштирилган миқдорда, окуляр 10. Бўяш гематоксилин ва эозин; b, c) ўсимтадаги капиллярларнинг кўплиги - БМнинг турли зоналари; ×40катталаштирилган миқдорда, окуляр 10. Гематоксилин ва эозин билан бўяш; d) МУдаги капиллярлар ×40 катталаштирилган миқдорда, окуляр 10. Ван Гиссон буйича Пикрофуксин билан бўяш.

Ишемик зонада енгил мушаклараро шиш пайдо бўлган жойлар аниқланган, миоцит ядролари эса бузилмаган (а-расм). Дистрофик ўзгаришлар кучайиб, мушаклараро бўшлиқларнинг кенгайиши билан тўқим-ларнинг шишиши тобора ортиб бориши билан намоён бўлди (4-в-расм).

Патология зонасидаги микротомирларнинг томирлари нотекис кенгайган, қонга тўлган ва алоҳида капиллярларнинг бўшлиғида ягона лей-котситлар пайдо бўлган (5.5-расм, d). Ишемик ўзгаришлар (5.6-расм а) кейин миоцит некрозининг ривожланиши, миоцитлар ядролари фарқлан-маган ва хужайра чегаралари аниқланмаган. Ҳалигача ўз тузилишини сақлаб қолган ўсимта хужайраларида дистрофик полиморфизм белгилари аниқланган (5-расм. b) - баъзи ядролар пиконтизатсияланган ва йўқ қилин-ган, бошқалари ҳажми катталашган, тартибсиз шаклга эга бўлган, хроматин миқдори бир-бирига мос келмайдиган - кескин кўпайган ёки аксинча, камайди.

5-расм. Шиллик қаватдаги дистрофик ўзгаришлар. Гематоксилин ва еозин билан бўяш $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10. а) гипер-трофияланган миоцитлар ишемияси; б) мушаклараро шиш пайдо бўлиши; д) микромирлар томирларида лейкоцитларнинг паретик кенгайиши, кўплиги ва турғунлиги.

Бу ўзгаришларнинг барчаси дистрофик хужайраларнинг аниқ яшов-чан эмаслигини кўрсатди (6-расм f). Некроз ўчоқлари ҳажми ва майдони бўйича ҳар хил бўлиб, уларнинг бирлашиши анъанаси мавжуд (6-расм f), шиллик қават ва унинг атрофидаги мушак тўқималари орасидаги чегара сақланиб қолган (6-расм, c, d). Мушаклараро шиш ўсишда давом этди ва энди фақат периваскуляр зоналарни қамраб олмади, балки катта майдонга тарқалиб, мушак толалари орасидаги бўшлиқни оширди. Кўпгина капиллярларнинг бўшлиғи кенгайган ва қизил қон хужайралари билан тўлдирилган. Уларнинг баъзиларида лейкоцитлар мавжуд бўлиб, иккинчиси периваскуляр бўшлиққа чиқади. Ўрганилган бўлимларда ўртача 2-3 капиллярда ёрқин пушти фибрин ва лейкоцитлар билан ифодаланган париетал тромботик массаларнинг шаклланиши аниқланди. Лейкоцитлар мушаклараро бўшлиқда чекланган жойларда пайдо бўлди. Кейинчалик, қон ай-ланишининг бузилиши даври ўсиб бориши билан шиллик қаватда тўқима-лар бўшлиқларининг кескин кенгайиши билан аниқ мушаклараро шиш кузатилди. Некроз ўчоқлари шаклланган. Яллиғланиш инфильтрацияси лейкоцитлар билан ифодаланган, улар нафақат мушаклараро бўшлиқда (7-расм, a, b), балки некротик миоцитлар ўрнида ҳам жойлашган (7-расм, c). Массив лейкоцитлар инфильтрацияси бутун некроз зонасини тўлиқ эгаллаган ва шу зонада кенг қон кетиш ўчоқлари жойлашган (7-расм d, e). Капилляр типдаги томирлар ва кичик артериолаларда лейкоцитларнинг кўплиги, фибрин чўкиши ва эритроцитлар стазаси қайд етилган.

Капилляр типдаги томирлар паретик кенгайиш ҳолатида бўлган, уларнинг бўшлиғи фибрин тромблари аниқланган ва улар атрофида периваскуляр қон кетишлар аниқланган. Шиш массив бўлиб, ўсиб борди, у катта бўшлиқларни ҳосил қилди, мушаклараро бўшлиқларни табақалаштирди ва миксоматоз ҳодисалари пайдо бўлди (7-расм f).

Некроз билан чегарадош зонада мушак тўқималари сақланиб қолган, хужайралар ва уларнинг ядролари аниқ фарқланган (8-расм a). Ўсимта тугунининг периферияси бўйлаб анча катта қалин деворли қон томирларининг конгломератлари жойлашган (8-b-расм). Томир деворларининг чегаралари аниқ белгиланган, баъзи томирларнинг бўшлиғида эрит-роцитлар стазаси аниқланган, бошқаларнинг бўшлиғи бўш эди. Оддий МУ ларни ўраб турган миоэпителийни гистологик текширишда кўплаб толали ўсмалар, эластик толалар сонининг камайиши, лимфоцитларнинг диффуз ва фокал тўпланиши, бириктирувчи тўқималарнинг ортиқча микдори аниқланган.

6-расм. МУ ишемияси ва некрози. Гематоксилин ва эозин билан бўйаш. а) некрознинг бошланиши - миоцит ядроларининг йўқолиши; $\times 40$ катта-лаштирилган микдорда, окуляр 10; б) хужайранинг дистрофик полимор-физми; $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10; в) некротик шиллик қават ва унинг атрофидаги тўқималар орасидаги чегара; $\times 10$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10; д) некротик шиллик қават ва унинг атрофи-даги тўқималар орасидаги чегара; $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10; е) ишемик миотситлар ўчоқлари билан кесишган некроз ўчоқлари; $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10; ф) миоцитларнинг умумий некрози; $\times 40$ катталаштирилган микдорда, окуляр 10

7-расм. Шиллик қаватдаги яллиғланишли инфильтрация. Гематоксилин билан бўяш ва эозин. ×40 катталаштирилган миқдорда, окуляр 10. а, б) мушаклараро бўшлиқнинг ўчоқли лейкоцитлар инфильтрацияси; с) некроти шиллик қаватдаги диффуз лейкоцитлар инфильтрацияси; d, e) лей-коцитлар томонидан кенг инфильтрация ўчоқлари бўлган толалар миома-лазияси; f) шишиш.

8-расм. "Фаол ўсиш" зоналари. Гематоксилин ва эозин билан бўйаш.

- a) МУ чегараси; $\times 10$ катталаштирилган миқдорда, окуляр 10; b) бўш бушлиғи қалин деворли томирлар; $\times 10$ катталаштирилган миқдорда, окуляр 10; c) миоцитларнинг аниқ пролифератсияси; $\times 40$ катталаштирилган миқдорда, окуляр 10; d, e) кичик МУларнинг шаклланиши. $\times 10$ катталаштирилган миқдорда, окуляр 10; f) синусоидал томирлар атрофида митотик фаоллик. $\times 40$ катталаштирилган миқдорда, окуляр 10

Аниқ белгиланган фаол ўсиш зоналари топилмади. Миоцитлар кўпайиш жойлари (8-расм c), янги миоцитлар шаклланиши билан (8-расм d, e) 15 та аёлдан 3 тасида кузатилган (Кулакова В.И., Шмакова Г.С. маълумотларига тўғри келади - 20,3%). Кичик калибрли томирлар атрофида катта гиперхроматик ядроли етилмаган миоцитлар тўпланган, митотик фаоллик асосан синусоидал типдаги томирлар атрофида "фаол ўсиш" зоналарида кузатилган

(5.8-расм f). Ядро полиморфизми ҳам қайд этилган. Хужайраларнинг кичикроқ ўлчамлари ва бирлик майдонига кўпроқ сони эътиборга лойиқ эди. Стромада плазма ва лимфоид хужайралар мавжудлиги қайд этилган. Ўсиш зоналари асосий МУ нинг периферияси бўйлаб тез-тез аниқланган.

Хулоса. Шундай қилиб, назоратга олинган аёлларнинг кўпчилиги (78%) ҳомиладорлик даврида оддий БМга ега еди. Ҳомиладорлик даврида ўсманнинг ўсиши, биринчи навбатда, миоцитларнинг гипертрофияси ва ик-киламчи ўзгаришлар билан боғлиқ эди: микросиркуляциянинг бузилиши ва некробиотик жараёнларнинг ривожланиши. Кўпаядиган БМ (22%) билан ҳомиладор аёлларда клиник жиҳатдан тез ўсиш, катта ўлчамдаги ва кўп сонли миоматоз тугунлар, асосан мушаклараро жойлашуви қайд этилган, улар ҳомиладорлик даврида тез-тез марказлаштирилган ўсиш йўналишини олган.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Karimov Z.D., Magrupov B.A., Khusankhodzhaeva M.T., Ubaydullaeva V.U. Morphology of simple and proliferating uterine fibroids during pregnancy. Journal named after. N.V. Sklifosovsky "Emergency medical care". 2013; 2: 41-45. (in Russ).
2. Egamberdieva L.D., Tukhvatshina N.I., Mukhametzhanova L.M. Features of the course of pregnancy and childbirth in patients with uterine fibroids. Practical medicine. 2017; 5: 45-49. (in Russ).
3. Babajanova G.S., Mirzaeva D.B., Gulomova M.A. Assessment of management of pregnancy and childbirth in women with uterine fibroids. Biology and integrative medicine. 2017; 2, 17-23. (in Russ).
4. Safarova S.M. Morphological characteristics of uterine fibroids among women of reproductive age. Journal of Obstetrics and Women's Diseases. 2017; (66) 1: 27-31. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 07.01.2024; одобрена после рецензирования 17.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 07.01.2024; approved after reviewing 17.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Хусанходжаева Малика Турсунходжаевна - д.м.н., зав отделением экстренной гинекологии. Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан.

Азимова Феруза Абдимаммудовна, врач отделения экстренной гинекологии, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан.

Исмаилова Феруза Тухтаевна, врач отделения экстренной гинекологии, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хусанходжаева М. Т.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Азимова Ф. А.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Исмаилова Ф. Т. сбор и анализ источников литературы, подбор и подготовка рисунков к тексту, статьи написание текста.

Information about the authors:

Khusankhodjaeva Malika Tursunkhodjaevna - Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Emergency Gynecology. Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan.

Azimova Feruza Abdimakhmudovna, doctor of the emergency gynecology department, Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan.

Ismailova Feruza Tukhtaevna, doctor of the emergency gynecology department, Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Khusankhodzhaeva M. T.—ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Azimova F.A.—collection and analysis of literature sources, writing the text.

Ismailova F. T. collection and analysis of literature sources, selection and preparation of drawings for the text, articles, text writing.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000